

La apropiación de las tecnologías educativas en la nueva normalidad. Un nuevo modelo de formación del profesorado para el uso avanzado de Moodle

Appropriation of Educational Technologies in the New Normal.
A New Teacher Training Methodology for Using Moodle as
Advanced Users

Roberto Feltrero¹

Jandy Cepeda²

Ana Julia Suriel³

Resumen

El uso innovador de las tecnologías educativas es una necesidad insoslayable para los profesores en el contexto de la educación a distancia provocada por la pandemia de la COVID-19. Para innovar con las tecnologías, no solo hay que saber usarlas, sino hay que apropiarse de ellas, es decir, tener la capacidad de modificarlas para adaptarlas a cada contexto y poder así elaborar nuevas estrategias y contenidos educativos. En el presente estudio se ha llevado a cabo una investigación sobre las necesidades de formación avanzada que permiten el manejo autónomo de las plataformas virtuales por parte de los profesores. Los resultados de esta investigación sirvieron para elaborar un programa formativo para fomentar la apropiación de las tecnologías educativas por parte de profesores de Educación Superior, con herramientas, guías y actividades que han permitido el desarrollo de un alto grado de apropiación tecnológica en la gestión avanzada de cursos de Moodle.

Palabras clave: apropiación de las tecnologías educativas, formación de docentes, flexibilidad educativa.

Abstract

Using innovative strategies is mandatory nowadays for teachers in higher education to make their educational strategies flexible enough to face the distance education challenge due to COVID-19. For designing innovative educational strategies it is needed the technological appropriation, that is to say, teachers become advanced users with abilities to modify and make their educational resources more flexible and adaptive. This research presents a study about the priorities for advanced teachers training programs for teaching the autonomous use of learning management systems. Results allowed the elaboration of detailed advanced courses to promote technological appropriation of educational technologies in the context of high education, developing tools, guides, videos and activities for advanced use and appropriation of Moodle software.

Keywords: appropriation of educational technologies, teachers training, educational flexibility.

¹ ISFODOSU, Pedagógica Dominicana, 0000-0002-2224-2807, roberto.feltrero@isfodosu.edu.do

² ISFODOSU, 0000-0003-1211-9335, jandy.cepeda@isfodosu.edu.do

³ ISFODOSU, 0000-0003-4264-8334, ana.suriel@isfodosu.edu.do

1. Introducción

La nueva normalidad provocada por la pandemia de la COVID-19 hace que el uso innovador de tecnologías educativas deje de ser una recomendación para pasar a ser una necesidad de todos los profesores de todos los niveles educativos. La imposibilidad de llevar a cabo la educación presencial requiere una constante reflexión sobre el uso de las tecnologías educativas como elementos para desarrollar estrategias novedosas que compensen la falta de presencialidad. El modelo comercial de cursos prefabricados bajo el esquema «recursos-tareas-evaluaciones» que se ha impuesto en las universidades en línea privadas no sirve para las instituciones públicas tradicionales, ni para que sus profesores puedan llevar a cabo sus funciones. Estas van más allá de la implementación de los recursos prediseñados pues deben adaptarse a los grupos y alumnos individuales para favorecer la igualdad en las opciones. Por esta razón, los profesores deben estar preparados para manejar todos los recursos tecnológicos a un alto nivel, de modo que puedan llevar a cabo esas funciones de innovación, adaptación y contextualización.

En el presente estudio se ha llevado a cabo una investigación sobre estas necesidades, en concreto para el manejo del entorno Moodle, con el objeto de desarrollar actividades formativas precisas y avanzadas que permitan el manejo autónomo de las plataformas virtuales por parte de los profesores. Esta investigación ha dado lugar a un ciclo de talleres y un programa formativo para fomentar la apropiación de las tecnologías educativas por parte de profesores universitarios.

2. Fundamentación teórica

El diseño de un proceso de formación y apropiación tecnológica de los profesores universitarios según los requisitos de la nueva normalidad es un tema de reflexión bastante complejo que aborda tres conceptos básicos: 1) Cómo enseñar, es decir, cómo iniciar, cómo comunicar el contenido, cómo aprovechar los espacios de enseñanza y organizar los contenidos y actividades de una asignatura. 2) Cómo innovar en estrategias y modos de interacción con los alumnos (Calvo González & González, 2012; Domingo-Coscollola et al., 2018). 3) Cómo apropiarse de las tecnologías educativas para que su uso no reduzca la calidad en la enseñanza (Partida, 2018). En tal sentido, la integración de la tecnología a la enseñanza se describe como un proceso complejo para la mejora de aprendizaje, en el que el maestro, las necesidades de acceso y capacitación, la cultura escolar y la percepción del docente son centrales (Ancira & Gutiérrez, 2011). Este supone el mayor obstáculo sobre el cual los docentes deben aventajarse para educar o focalizarse en investigar y practicar para llevar a cabo este oficio.

La realización de una propuesta mediada por las TIC, supone el factor del vínculo de la propuesta didáctica con la metodología y las utilidades de la tecnología en cuestión. El dominio de la pedagogía virtual conlleva a la organización entre las resoluciones educativas marcadas y la amplia gama de opciones que facilita la tecnología para el manejo didáctico. Es por esto que, al igual que Dreizzen et al. (s. f.) «nos ubicamos en la firme posición de la apropiación didáctica del entorno». Los profesores no son simples usuarios de las tecnologías

educativas, sino los propios diseñadores de todo el proceso educativo, incluidos los recursos digitales.

De acuerdo con Rizo (2008), citado por Maradey y Zermeño (2017), «el auge actual de las tecnologías representa una revolución sociocultural que crea y consolida nuevas modalidades de comunicación e interacción». Dicho esto, debemos tener claro el poder y la responsabilidad que conllevan las distintas actividades orientadas a la enseñanza de los contenidos, puesto que son armas de doble filo. Lo ideal es que se conozcan a profundidad las virtudes y flaquezas de estos medios para saber en qué medida podrían ayudar a mejorar la calidad de la formación.

3. Metodología

Se llevó a cabo un estudio exploratorio y descriptivo de metodología mixta. En el estudio cuantitativo participaron 55 docentes de las titulaciones de Educación de una IES dominicana mediante un cuestionario sobre necesidades de formación en Moodle. En el estudio cualitativo participaron cuatro docentes y dos miembros del equipo directivo (dirección y vicerrectoría académicas). Este grupo de expertos trabajó en la identificación de las necesidades de formación para la apropiación de tecnologías educativas conforme a la estructura de liderazgo distribuido implantada en la institución. Se plantearon una serie de interrogantes para la discusión y exposición de ideas relativas a la mejora de las estrategias educativas. En concreto, los participantes de los grupos trabajaron en torno a los siguientes interrogantes:

- Conocimiento sobre las tecnologías educativas, nivel de competencia y actitudes.
- Métodos de enseñanza-aprendizaje utilizados durante la pandemia y coherencia con el enfoque de desarrollo competencial.
- Manejo de las plataformas virtuales de enseñanza-aprendizaje y utilidad percibida.
- Manejo de herramientas de evaluación en entornos virtuales.

Los grupos de discusión se desarrollaron en un ambiente no directivo, donde los participantes pudieron exponer sus ideas a partir de los interrogantes planteados.

El cuestionario de seguimiento en línea fue elaborado *ad hoc* y validado por tres jueces expertos que confirmaron la pertinencia de las preguntas y su idoneidad en la formulación; contiene 16 preguntas y una escala tipo Likert de cinco valores.

El proceso sistemático de evaluación incluye tres fases de seguimiento. En la primera, los participantes respondieron al cuestionario a través de la plataforma Moodle (computadora o celular), lo que facilitó el registro de las respuestas y permitió reducir los errores en la anotación.

A partir de la información recogida mediante el cuestionario de seguimiento se calcularon descriptivos de tendencia central y dispersión, distribución de frecuencias y porcentajes.

4. Resultados

Las conclusiones del estudio realizado sirvieron para el diseño de un curso/taller Gestión Avanzada de Cursos de Moodle completado por los docentes de dos recintos educativos en República Dominicana. Se trata de un taller de carácter práctico-instruccional enfocado en la necesidad del dominio técnico-virtual avanzado, con el que debe contar el docente del siglo XXI tras la aparición de la pandemia del COVID-19 para poder precisar la atención personalizada a todos sus estudiantes y así no perder calidad en la enseñanza a pesar de la distancia impuesta por la virtualización plena de las clases.

Se propone a los docentes una serie de tareas de tipo informe sobre las lecciones del manejo avanzado de Moodle que les permitan autonomía en el diseño y adaptación de sus cursos virtuales. Esas tareas seleccionadas tras la investigación fueron: 1. Copia y restauración de curso, 2. Exportación/importación de actividades o recursos, etc. Las actividades apuntaban tanto a la enseñanza de la gestión avanzada de cursos de Moodle como a la apropiación de las cuestiones técnicas necesarias para el dominio de la plataforma y sus distintas funcionalidades.

El taller se organiza en cuatro unidades. La primera bajo el título «Gestión de cursos» con los tópicos: 1. Copia y restauración de curso, 2. Exportación/importación de actividades o recursos, 3. Restricción de acceso, 4. Gestión de bloques. La segunda «Configuración avanzada de calendario» con los temas: 1. Configuración de cronograma electrónico y eventos, 2. Exportación/sincronización de calendario. La tercera «Comunicación virtual» con los temas: 1. Formación de grupos de clase, 2. Foro de participación grupal, 3. Utilización de la herramienta chat. La última «Configuración en modo experto del calificador» con los temas: 1. Configuración de calificación de tarea, 2. Exportación de calificaciones a Excel, 3. Importación de calificaciones de Excel a Moodle, 4. Nuevo ítem de calificación, 5. Ocultar actividades eliminadas. Este fue impartido en 4 semanas con una intervención de 90 minutos por semana.

Según el juicio de los expertos, esta metodología se afianza con una serie de videotutoriales instruccionales sobre los tópicos tratados con una duración aproximada de 2 a 5 minutos. Estos sirven como material complementario y, también, como guía de refresco para que los docentes siempre tengan a su mano los contenidos fundamentales del curso. Según los resultados del estudio cuantitativo, se ofrece a los profesores un acompañamiento personalizado mediante lecciones síncronas por medio de videoconferencias a través de herramientas como Jitsi, BigBlueButton y Google Meet.

También se habilitan otros canales de comunicación como el correo electrónico y mensajería de la plataforma Moodle para la manifestación de dudas y otras consultas sobre algunas actividades y funcionamiento general de Moodle. Cabe señalar que, estas interacciones se dieron tanto de manera síncrona como asincrónica de acuerdo al diseño del acompañamiento personalizado.

5. Conclusiones

Las conclusiones de este estudio apuntan a distintos aspectos de la educación virtual, pero fundamentalmente, a la necesidad de apropiación de las técnicas avanzadas para el manejo de cursos en Moodle de los docentes durante la crisis sanitaria mundial. Este es un escenario complejo por la falta de actividades presenciales en el que se requiere de un esfuerzo mayor para lograr adquirir niveles de habilidad que deben ser superiores a los de la educación a distancia comercial. Los profesores de las instituciones públicas deben ser capaces de llevar a cabo la adaptación de sus aprendizajes y el acompañamiento personalizado a sus alumnos para que su educación no pierda calidad. El programa desarrollado incide en competencias tecnológicas fundamentales para que los profesores sean capaces de apropiarse de las tecnologías y modificarlas para cumplir con esas funciones.

Las herramientas, guías y actividades de este proyecto se han diseñado como instrumentos para la medición y desarrollo de habilidades en materia de gestión virtual avanzada, permitiendo el desarrollo de un grado de apropiación tecnológica para que los docentes lleven a cabo de manera autónoma la gestión avanzada de cursos de Moodle.

6. Referencias bibliográficas

- Ancira, A. Z., & Gutiérrez, F. J. M. (2011). Integración y apropiación de las TIC en los profesores y los alumnos de educación media superior. *Apertura*, 3(1), 142-155. <http://www.udgvirtual.udg.mx/apertura/index.php/apertura/article/view/193>
- Calvo González, S., & González, S. C. (2012). Entornos personales de aprendizaje en red: Relación y reflexión dialéctico-didáctica a partir de plataformas virtuales. *Revista Iberoamericana de Educación*, 60(0), 173-190.
- Domingo-Coscollola, M., Onsès-Segarra, J., & Sancho-Gil, J. M. (2018). La cultura DIY en educación primaria. Aprendizaje transdisciplinar, colaborativo y compartido en Hub DIYLab. *Revista de Investigación Educativa*, 36(2), 491-508. <https://doi.org/10.6018/rie.36.2.304421>
- Dreizzen, E., Zangara, A., & Spinelli, O. (s. f.). *Formación de docentes de la carrera de Medicina en el diseño de contenidos educativos mediante Moodle*. 8.
- Maradey, F. E. C., & Zermeno, M. G. G. (2017). Apropiación tecnológica para la incorporación efectiva de recursos educativos abiertos. *Apertura*, 9(1), 32-49. <https://doi.org/10.32870/Ap.v9n1.1028>
- Partida, S. P. (2018). Usos y actitudes de los formadores de docentes ante las TIC. Entre lo recomendable y la realidad de las aulas. *Apertura*, 10(1). <https://doi.org/10.32870/Ap.v10n1.1107>